

ДО ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ДИРЕКТОРА ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

Орлов В.А.

*Донецький юридичний інститут
МВС України, кандидат юридичних наук*

Державне бюро розслідувань було утворене в 2015 році, у 2017 році було обрано Директора Державного бюро розслідувань (далі ДБР) після чого обрані перший заступник і заступник Директора [1], але до тепер ця інституція в державі не запрацювала, правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції не здійснює.

Відповідно до чинного Кримінального процесуального кодексу (КПК) України [3], керівник органу досудового розслідування – це, зокрема й Директор ДБР, який діє у межах своїх повноважень.

Проте передбачено особливий порядок призначення Директора ДБР, що є гарантією незалежності ДБР від незаконного втручання у його діяльність (ч. 1 п. 2 ст. 4 Закону України «Про Державне бюро розслідувань») [2], тому законодавець і визначив виключне право Президента України своїм указом призначати на посаду одного кандидата, який згідно рішення Конкурсної комісії відповідає вимогам до Директора ДБР та має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов'язків на цій посаді (ч. 8 п. 5 ст. 11 Закону України «Про Державне бюро розслідувань») [2]. Особливий поряд призначення Директора ДБР фактично повинен наділити його особливим кримінально-процесуальним статусом, який і є предметом нашого дослідження.

Так, Директор ДБР, як керівник органу досудового розслідування, має як організаційні, так і контрольно-процесуальні повноваження.

Аналізуючи кримінально-процесуальне законодавство [3] та Закон України «Про ДБР» [2] до організаційних повноважень Директора ДБР можна віднести наступне:

- *забезпечує* відкритість та прозорість діяльності ДБР, звітує про діяльність ДБР;
- *приймає рішення* про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є ДБР, та затверджує звіт про виконання цих рішень;
- *вносить на розгляд Президента України* подання про відзначення державними нагородами України осіб рядового та начальницького складу, державних службовців та інших працівників ДБР, а також осіб, які сприяють у виконанні покладених на нього завдань; та про присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу ДБР;
- *несе відповідальність* за діяльність ДБР, зокрема законність здійснюваних ДБР оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, додержання прав і свобод людини і громадянина;
- *представляє* ДБР у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, а також органами іноземних держав, міжнародними організаціями тощо;
- *має право* бути присутнім на засіданнях ВРУ, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях КМУ; та в межах своєї компетенції особисто реалізовувати повноваження ДБР;
- *організовує* роботу ДБР, визначає обов'язки першого заступника і заступників;
- *координує і контролює* діяльність центрального апарату та територіальних органів ДБР;
- *встановлює* порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення відповідно до законодавства отриманої ДБР; вживає заходів із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є ДБР;

- *вирішує* питання про заохочення працівників ДБР;
- *затверджує* структуру та штатну чисельність центрального апарату та територіальних органів ДБР; Положення про відомчі нагороди (медалі, нагрудні знаки, почесні грамоти тощо) для нагородження осіб рядового та начальницького складу, державних службовців та інших працівників ДБР а також осіб, які сприяють у виконанні покладених на нього завдань; перспективні, поточні та оперативні плани роботи ДБР;
- *видає* у межах повноважень накази і розпорядження, дає доручення, які є обов'язковими для виконання працівниками ДБР;
- *надає* дозвіл на використання коштів фонду спеціальних оперативно-розшукових та слідчих дій ДБР;
- *призначає* на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату ДБР, директорів та заступників директорів територіальних органів ДБР ;
- *визначає* відповідно до законодавства в межах граничної чисельності переліки посад у центральному апараті та територіальних органах ДБР, що підлягають заміщенню особами рядового та начальницького складу, граничних спеціальних звань за цими посадами;
- *присвоює* у встановленому законодавством порядку ранги державних службовців працівникам ДБР та спеціальні звання особам рядового і начальницького складу.

А до саме контрольно-процесуальних повноважень можна віднести:

- *організовує* досудове розслідування кримінальних проваджень;
- *забезпечує* всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження; прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виконання доручень та вказівок прокурора, які даються у письмовій формі;
- *здійснює* досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого ДБР;

- *визначає* слідчого (слідчих) ДБР, який здійснюватиме досудове розслідування; старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих, у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою ДБР;
- *приймає рішення* про надання доступу до матеріалів кримінального провадження, які містять відомості, що становлять державну таємницю;
- *безпосередньо передає* Генеральній прокуратурі України клопотання про видачу особи (екстрадицію);
- *має право* відсторонювати слідчого ДБР від проведення досудового розслідування вмотивованою постановою за ініціативою прокурора або з власної ініціативи з наступним повідомленням прокурора; призначати іншого слідчого за наявності підстав, передбачених КПК України для його відводу або у разі неефективного досудового розслідування; ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування; давати слідчому ДБР письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора;

Щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НС(Р)Д) віднесемо наступні повноваження Директора ДБР:

- *погоджує* проведення НС(Р)Д відповідно до ст. 272 КПК України (виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації);
- *приймає рішення* про продовження строку проведення НС(Р)Д у випадках, передбачених КПК України (до 18 місяців) ст. 246 ч. 5 КПК України; про використання під час проведення НС(Р)Д заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів (ст. 273 КПК України); про розкриття справжніх відомостей про спеціальні засоби НС(Р)Д до завершення досудового розслідування;
- *вживає* заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення слідчим ДБР;

- *ініціює* перед прокурором вищого рівня розгляд незгоди підпорядкованого слідчого ДБР із відмовою наглядаючого прокурора у погодженні клопотання до слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій чи НС(Р)Д [2, 3].

Як висновок можна зазначити, що Директор ДБР законодавчо наділений достатніми повноваженнями для забезпечення ефективної діяльності нового правоохоронного органу з особливим статусом.

Література:

1. Державне бюро розслідувань. Офіційний веб-портал. URL: <https://dbr.gov.ua/hto-mi-i-ak-mi-pracuemo> (дата звернення 13.09.2018).
2. Про Державне бюро розслідувань : Закон України № 794-VIII від 12.11.2015 URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/794-19> (дата звернення 13.09.2018).
3. Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення 30.09.2018).